

підвищувати їхній інтерес до предмету. Це один із прикладів ефективного застосування ІКТ у сучасній освіті, що сприяє глибшому розумінню математичних концепцій та розвитку критичного мислення.

Список використаних джерел

1. Ботузова Ю. В., Новікова А. О. Використання інтерактивної дошки на уроках математики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип.168. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. С. 47 – 52. URL[<https://2cm.es/PQoZ>] (Дата звернення 27.03.2024р.)
2. Лабудько С. П. Теорія та методика застосування інтерактивних засобів навчання. Методичні вказівки. Суми: Редакційно-видавничий відділ СОІППО, 2014. 48 с. URL[https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=sguDTJ0AAAJ] (Дата звернення 29.03.2024 р.).
3. Огнівчук, Л. М. Використання flash-технологій і java-апплетів в електронному навчальному курсі з елементарної математики. Інформаційні технології і засоби навчання. №4(48). 2015. С. 158–165. URL[<https://core.ac.uk/download/pdf/33691441>] (Дата звернення 28.03.2024 р.).
4. Хміль Наталія, Кисельова Олеся Формування у майбутніх учителів навичок використання інтерактивних дошок в освітньому процесі. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. Вип.7. Ч.2. 300 с. URL[<https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/viewFile/543/519>] (Дата звернення 27.03.2024 р.).
5. Шабанова Л. М. Використання віртуальних дошок під час вивчення функцій у шкільному курсі математики. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2023. Вип.1(21). С. 183 – 188. URL[<https://2cm.es/Nq9t>] (Дата звернення 27.03.2024 р.).
6. GeoGebra – офіційна сторінка. URL[<https://www.geogebra.org/?lang=uk>] (Дата звернення 27.03.2024 р.).

Андрій Кравчук,

*викладач фізики, спеціаліст вищої категорії, викладач методист,
Житомирський агротехнічний фаховий коледж, м. Житомир, Україна*

Світлана Шафарчук,

*викладач фізики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
Житомирський агротехнічний фаховий коледж, м. Житомир, Україна*

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ

Ключові слова: STEM-освіта, віртуальна лабораторія, моделювання.

Стрімкий розвиток ІТ-галузі, робототехніки, нанотехнологій спонукає потребу у досвідчених фахівцях, тому виникає гостра освітня потреба у якісному навчанні сьгоднішніх здобувачів освіти природничим та технічним дисциплінам – фізиці, математиці, хімії, інформатиці. Освіта має відповідати сучасним тенденціям розвитку суспільства і сприяти підвищенню конкурентоспроможності науки.

Предметом підготовки майбутніх фахівців, які здатні створювати інновації, креативно та логічно мислити, є STEM-освіта, яку в розвинутих країнах підтримують, фінансують на найвищому державному рівні. Освіта в галузі STEM є першою умовою для підготовки фахівців у галузі високих технологій.

STEM-освіта ґрунтується на міждисциплінарних підходах у побудові навчальних програм різного рівня, окремих дидактичних елементів, до дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення проблемно-орієнтованих завдань.

Фізика – це наука експериментальна, її вивчення складно уявити без дослідів та лабораторних робіт. Тому під час вивчення курсу фізики велику роль відіграють демонстрації, експерименти, лабораторні роботи.

Вивчення фізики потребує розвиненого образного мислення, уяви, умінь аналізувати, порівнювати. Багато фізичних дослідів та експериментів не можна

продемонструвати в умовах фізичного кабінету. Пов'язано це зі складністю експерименту або відсутністю приладів для демонстрації експерименту. У таких ситуаціях доцільно застосовувати сучасні засоби навчання. До таких засобів навчання можна віднести: віртуальні лабораторії, інтернет додатки для проведення та оцінювання результатів експерименту тощо.

Методи моделювання та комп'ютерного розв'язання наукових задач значно підвищують ефективність процесів навчання STEM. У даний час ці методи проникли в усі сфери людської діяльності: громадські, технічні, соціально-економічні, міжнародні та інші. Для цього необхідно поглиблення та розширення знань сучасного світу. Цим займається віртуальна STEM лабораторія.

Віртуальна лабораторія являє собою програмноапаратний комплекс, що дозволяє проводити досліди без безпосереднього контакту з реальною установкою або при повній її відсутності.

Віртуальні лабораторії найбільшу популярність мають у сфері дистанційного навчання. Вони успішно використовуються в техніці і науці коли це необхідно для проведення нереальних експериментів, які унеможливлюються у реальному житті. Віртуальні лабораторії значно підвищують рівень навчально процесу, вони надають широкі можливості для вдосконалення та формування інтуїції, творчої здібності, професійних навичок.

Прикладом такої віртуальної лабораторії є PHET (проект University of Colorado Boulder).

PHET являє собою середовище, у якому студенти можуть проводити моделювання фізичних експериментів. За допомогою представленого устаткування й матеріалів можливе моделювання різноманітних процесів з таких тем як механіка, термодинаміка, оптика, електрика й магнетизм:

- Рух снарядів
- Заряди і поля
- Інтерференція хвиль

Сучасний обчислювальний апарат, засоби анімації, численні допоміжні функції роблять віртуальну лабораторію зручним і потужним інструментом викладання фізики в навчальних закладах.

За допомогою віртуальної лабораторії PHET можна провести наступні лабораторні роботи:

- Вимірювання періоду обертання та обертової частоти
- Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил
- Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури
- Вивчення ізотермічного процесу
- Визначення відносної вологості повітря
- Визначення коефіцієнта поверхневого натягу води
- Вимірювання модуля пружності пружин різної жорсткості
- Визначення енергії зарядженого конденсатора та його ємності
- Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму
- Спостереження взаємодії провідника зі струмом і магніту
- Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника
- Спостереження оптичних явищ

Інтерактивні симуляції PHET дозволяють вивчати профільний курс фізики, засвоювати основні фізичні концепції, зробити більш наочними абстрактні ідеї й теоретичні побудови (такі як, наприклад, напруженість електростатичного або

магнітного поля), при цьому немає необхідності використовувати складне в налагодженні, громіздке, дороге, а іноді й навіть небезпечне устаткування.

Отже використання комп'ютерної моделі як об'єкта дослідження активізує у здобувачів освіти процес самостійного пізнання фізичних явищ, сприяє розвитку вмінь і навиків самостійної пізнавальної діяльності, а для викладачів це комп'ютерна лабораторія, в рамках якої він зможе провести демонстрацію будь-якого експерименту з курсу фізики або проілюструвати будь-яке завдання з навчальної програми.

Список використаних джерел

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. Київ: Атіка 2009. – 684 с.
2. Заболотний В. Ф. Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа: монографія. Вінниця: Едельвейс. 2009. – 453 с.
3. Морзе Н. В. Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом у навчанні?. Комп'ютер у школі та сім'ї. 2010. № 6 (86). с. 10–14.
4. Обідник Д. Т. Комп'ютерна анімація: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2004. – 123 с.

Віта Путря, Лариса Мироненко,
викладачі КЗО Полтавський базовий медичний фаховий коледж
Полтавської обласної ради, м. Полтава, Україна

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ У РОБОТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Ключові слова: веб-сайт, педагог, сучасна освіта, інтерактивне навчання, дистанційне навчання.

Сучасна освіта зазнає значних змін під впливом інформаційних технологій. Одним з найефективніших інструментів для викладачів став веб-сайт. Він дозволяє не лише доносити навчальний матеріал до здобувачів освіти, а й створювати інтерактивне середовище для навчання, спілкування та співпраці. У статті ми розглянемо практичне значення використання веб-сайту у роботі сучасного педагога.

Веб-сайт в руках педагога – це потужний інструмент, який дозволяє створювати персоналізований навчальний простір. Кожен викладач може створити свій унікальний сайт, де розмістити навчальні матеріали, завдання, тести, мультимедійні ресурси, відповідні саме його предмету та віковій категорії здобувачів освіти. За допомогою веб-сайту можна забезпечити доступність інформації, оскільки здобувачі освіти мають можливість отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час і з будь-якого пристрою, що підключений до Інтернету. Викладач має можливість стимулювати активну навчальну діяльність. Інтерактивні елементи на сайті (тести, форуми, блоги) заохочують здобувачів освіти до активної участі в навчальному процесі, сприяють розвитку критичного мислення та комунікативних навичок. Веб-сайт може бути платформою для спілкування здобувачів освіти між собою та з викладачем, обміну ідеями, спільного виконання завдань. У випадку необхідності, веб-сайт дозволяє організувати дистанційне навчання, забезпечуючи безперервність освітнього процесу.

Сучасний веб-сайт викладача може виконувати такі функції:

- Інформаційна: розміщення навчальних матеріалів, розкладів, домашніх завдань, оголошень;
- Комунікативна: створення форумів, блогів, чатів для обговорення навчального матеріалу, взаємодії викладача зі здобувачами та батьками;
- Навчальна: проведення онлайн-тестування, створення інтерактивних вправ, використання мультимедійних ресурсів;